

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613248>

УДК 658.8:65.011.2

**ТРАНСФОРМАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ**

А.В. Беляя,

С.А. Головихин,

проф. экономических наук, доц.,

Челябинский государственный университет,

г. Челябинск

Аннотация: В статье отражено влияние цифровой экономики на маркетинговую деятельность предприятий в разрезе составляющих комплекса маркетинга, обобщение трактовки понятия «цифровая экономика» и определение дифференцированных по элементам комплекса маркетинга результатов использования субъектами маркетинговых отношений информационных цифровых технологий.

Ключевые слова: цифровая экономика, маркетинг предприятия, субъекты хозяйствования, 4P, 7P

**TRANSFORMATION OF THE MARKETING ACTIVITIES OF
ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY**

A.V. Belaya,

S.A. Golovikhin,

Professor Economic Sciences, Associate Professor,

"Chelyabinsk State University",

Chelyabinsk

Annotation: The article reflects the influence of the digital economy on the marketing activities of enterprises in the context of the components of the marketing complex, generalizing the interpretation of the concept of "digital economy" and determining the results of using information digital technologies differentiated by the elements of the marketing complex by the subjects of marketing relations.

Keywords: digital economy, enterprise marketing, business entities, 4P, 7P

Цифровая экономика – новое понятие и явление в современной экономической науке и практике хозяйствования. Становление и развитие цифровой экономики привело к трансформациям комплекса маркетинга предприятия, вынудив его адаптироваться к изменившимся условиям внешней среды. В статье указаны наиболее значимые изменения в маркетинге предприятия и их последствия для субъектов хозяйствования сферы материального производства.

Современное общество, живущее в период пятого технологического цикла, сталкивается с существенными изменениями во всех сферах деятельности, основанными на выдающихся достижениях в области информационных и цифровых технологий [1-8].

Цифровые технологии, благодаря своим свойствам и специфике, существенно расширили информационное поле людей и предприятий, снизили издержки, связанные с поиском, обменом и хранением информации, а также усилили роль информации как ресурса в экономических системах управления. Все это привело к появлению в экономике нового термина и понятия «цифровая экономика» (digital economy) [5].

Вопросы использования цифровых технологий в маркетинге рассматривали Р. Kotler, DR. Bell, ЮН. Соловьева, О.У. Юлдашева, Г.А. Корнилов и др. Однако в большинстве случаев в трудах указанных ученых рассмотрены цифровые технологии применительно к отдельным элементам или их совокупности в комплексе маркетинга, например, работе с клиентами или рекламе продукции. При этом работ по систематизации результатов использования информационных технологий в маркетинге недостаточно.

Говоря об истории формирования понятия цифровой экономики, необходимо отметить, что впервые данный термин озвучил канадский ученый Дон Тап-скотт в 1994 г., в книге *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence* [1].

Цифровая экономика – это экономика, основанная на новых методах генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых компьютерных технологиях.

Еще одна составляющая 7Р – люди (people), нужно сказать, что для реализации маркетинговой деятельности предприятий в условиях цифровой экономики необходимы квалифицированные сотрудники, так называемые информационные работники, «работники знаний». Подводя итоги, можно сформулировать следующие выводы по поводу влияния цифровой экономики на маркетинг предприятия, полученные в ходе исследования:

1) бурное развитие информационных технологий, ставшее главной причиной формирования цифровой экономики, оказало колоссальное

влияние на маркетинговую деятельность фирм, трансформировав традиционные подходы к ней в принципиально новые виды деятельности: электронная коммерция, online реклама и т.д. (производственный результат) [7];

2) снижение затрат на отдельные маркетинговые процессы: хранение товаров, продвижение и т.д. (экономический результат);

3) расширение и обновление ассортимента товаров (социальный результат), а также увеличение объема продаж фирм;

4) при возрастающих требованиях к компетенциям сотрудников отдела маркетинга и, соответственно, их заработной плате (экономические затраты) предполагается рост производительности их труда (экономический результат) и интеллектуального потенциала (социальный результат);

5) необходимость технологического согласования участников телекоммуникаций в использовании информационных технологий требует инвестиционных расходов для субъектов хозяйствования, занимающихся маркетинговой деятельностью, но это дает основания для получения положительных экономических результатов, завоевание имиджа компании, особенно на промышленном рынке.

Разрабатывая стратегии цифровой трансформации, руководство компаний сталкивается с проблемой определения приоритетов и направлений развития. Она включает такие вопросы, как выбор цифровых технологий и ИТ решений, в которые следует инвестировать ресурсы компании; оценку влияния новых технологий на эффективность деятельности и сроки окупаемости. Одним из главных направлений становится совершенствование методов сбора, обработки, анализа информации. Его реализация нацелена прежде всего на создание систем аналитики, специализированного инструментария анализа разнородных данных.

Список литературы

[1] Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence: business book / Don Tapscott. – N.Y., 1994. 368 p.

[2] Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD : Digital economy / OECD. – 2012. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.oecd.org/daf/competition/The-Digital-Economy-2012.pdf>. (дата обращения: 26.03.2022).

[3] Singh N. The Digital Economy / N. Singh // for The Internet Encyclopedia. – Santa Cruz., 2003. [Электронный ресурс]. – URL: https://people.ucsc.edu/~boxjenk/Digital_Economy.pdf. (дата обращения: 26.03.2022).

[4] Распоряжение Правительства Российской Федерации: Об утверждении прилагаемой программы «Цифровая экономика Российской Федерации» / Правительство Российской Федерации. – 2017 г. [Электронный ресурс]. – URL: <http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf>. (дата обращения: 26.03.2022).

[5] Godes D. Sequential and temporal dynamics of online opinion / D. Godes, J.C. Silva // Marketing Science. – 2012. № 31. 448-473 p.

[6] Ведомости: Интернет-реклама догонит рекламу на ТВ уже в этом году: смарт-газета Ведомости / Медиа. – 2017. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/25/687387-internet-reklama>. (дата обращения: 26.03.2022).

[7] Соловьева Ю.Н. Направления развития маркетинговой компетентности в условиях цифровой экономики / Ю.Н. Соловьева // Маркетинг-менеджмент в цифровой экономике. – 2015. № 2. 20-29 с.

[8] TechCrunch Network: The Battle Is For The Customer Interface: информационно-аналитический портал. – 2015. [Электронный ресурс]. – URL: <https://techcrunch.com/2015/03/03/in-the-age-of-disintermediation-the-battle-is-all-for-the-customer-interface/>. (дата обращения: 26.03.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence: business book / Don Tapscott. – N.Y., 1994. 368 p.

[2] Organization for Economic Co-operation and Development, OECD : Digital economy / OECD. – 2012. [Electronic resource]. – URL: <http://www.oecd.org/daf/competition/The-Digital-Economy-2012.pdf>. (date of access: 26.03.2022).

[3] Singh N. The Digital Economy / N. Singh // for The Internet Encyclopedia. – Santa Cruz., 2003. [Electronic resource]. – URL: https://people.ucsc.edu/~boxjenk/Digital_Economy.pdf. (date of access: 26.03.2022).

[4] Order of the Government of the Russian Federation: On approval of the attached program "Digital Economy of the Russian Federation" / Government of the Russian Federation. – 2017 [Electronic resource]. – URL: <http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf>. (date of access: 26.03.2022).

[5] Godes D. Sequential and temporal dynamics of online opinion / D. Godes, J.C. Silva // Marketing Science. – 2012. No. 31. 448-473 p.

[6] Vedomosti: Internet advertising will catch up with TV advertising this year: smart newspaper Vedomosti / Media. – 2017. [Electronic resource]. – URL:

[https:// www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/25/687387-internet-reklama](https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/25/687387-internet-reklama). (date of access: 26.03.2022).

[7] Solovieva Yu.N. Directions for the development of marketing competence in the digital economy / Yu.N. Solovieva // Marketing management in the digital economy. – 2015. No. 2. 20-29 p.

[8] TechCrunch Network: The Battle Is For The Customer Interface: information and analytical portal. – 2015. [Electronic resource]. – URL: <https://techcrunch.com/2015/03/03/in-the-age-of-disintermediation-the-battle-is-all-for-the-customer-interface/>. (date of access: 26.03.2022).

© А.В. Белая, С.А. Головихин, 2022

Поступила в редакцию 17.03.2022

Принята к публикации 25.03.2022

Для цитирования:

Белая А.В., Головихин С.А. Трансформация маркетинговой деятельности предприятий в условиях цифровой экономики // Инновационные научные исследования. 2022. № 3-2(17). С. 124-128. URL: <https://ip-journal.ru/>